

TÍTULO: EXOSSOMOS COMO NANOTRANSPORTADORES DE FÁRMACOS EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS.

DOI: 10.5281/zenodo.17755131

AUTORES: STHÉFANY ARAÚJO MEDRADO, ANTONIO JOSÉ BENTO.

INTRODUÇÃO: DOENÇAS COMO PARKINSON, ALZHEIMER, ESCLEROSE MÚLTIPLA E NEOPLASIAS COMPROMETEM A FUNÇÃO E REGENERAÇÃO NEURAL, COM ALTA INCAPACIDADE E MORTALIDADE, AGRAVADAS PELA BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA (BHE), QUE LIMITA A PENETRAÇÃO DE FÁRMACOS. EXOSSOMOS, POR SUA BIOCAMPATIBILIDADE, ESTABILIDADE E DIRECIONAMENTO, SURTEM COMO NANOCARREADORES PROMISSORES PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS AO SISTEMA NERVOZO CENTRAL (SNC). ASSIM, ESTE ESTUDO SE JUSTIFICA PELA BUSCA DE ALTERNATIVAS MAIS EFICIENTES PARA A ENTREGA DE FÁRMACOS AO SNC. **OBJETIVOS:** AVALIAR O USO DE EXOSSOMOS PARA ENTREGA DE FÁRMACOS AO SNC, SUPERANDO A BHE. **MÉTODOS:** REVISÃO NARRATIVA, COM BUSCAS NAS BASES SCIELO E PUBMED, ENTRE 2020 E 2025. INCLUÍRAM-SE ARTIGOS ORIGINAIS E REVISÕES EM INGLÊS. APÓS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO, SEIS ESTUDOS COMPUSERAM A REVISÃO FINAL. **RESULTADOS:** A BHE É ALTAMENTE SELETIVA, PERMITINDO O TRANSPORTE APENAS DE PEQUENAS MOLÉCULAS LIPOFÍLICAS E GASES. EMBORA ESSENCIAL PARA PROTEGER O SNC, CONSTITUI UM OBSTÁCULO AO DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS, AO LIMITAR A PENETRAÇÃO E EFICÁCIA TERAPÊUTICA. PARA SUPERAR ESSA LIMITAÇÃO, NANOPLATAFORMAS COMO NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS E METÁLICAS TÊM SIDO EXPLORADAS, MAS AINDA ENFRENTAM TOXICIDADE E BAIXA BIOCAMPATIBILIDADE. NESSE CONTEXTO, EXOSSOMOS DESTACAM-SE POR SUA BOA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, ESTABILIDADE, LONGA CIRCULAÇÃO E POTENCIAL DE PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA. ESSAS VESÍCULAS NANOMÉTRICAS (40–200 NM), FORMADAS POR BICAMADA LIPÍDICA, TRANSPORTAM MOLÉCULAS HIDROFÍLICAS E LIPOFÍLICAS. SUA COMPOSIÇÃO VARIA CONFORME A CÉLULA DE ORIGEM, O QUE INFLUENCIA SUAS FUNÇÕES. PODEM ATRAVESSAR A BHE POR ENDOCITOSE MEDIADA POR RECEPTORES, INTERAÇÃO COM CÉLULAS ENDOTELIAIS OU FUSÃO COM A MEMBRANA. ESTUDOS MOSTRAM QUE EXOSSOMOS MODIFICADOS COM FRAGMENTOS DE ANTICORPOS ANTI-CD22 E CARREGADOS COM DOXORRUBICINA ALCANÇARAM CÉLULAS TUMORAIS NO CÉREBRO, INDUZIRAM APOPTOSE (~84,6%) E PROLONGARAM A SOBREVIVÊNCIA DOS ANIMAIS, PROVA DE SEU POTENCIAL COMO NANOTRANSPORTADORES ESPECÍFICOS DIRECIONADOS. **CONCLUSÃO:** EXOSSOMOS MOSTRAM-SE PROMISSORES PARA ATRAVESSAR A BHE E ENTREGAR FÁRMACOS AO SNC, EMBORA SEJAM NECESSÁRIOS MAIS ESTUDOS CLÍNICOS PARA CONFIRMAR SEU USO SEGURO E EFETIVO.

PALAVRAS-CHAVE: EXOSSOMOS, NANOTRANSPORTADORES, BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA, DOENÇAS NEUROLÓGICAS.